

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING O'LCHOV HAQIDA TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

Karimova Shoira Baxtiyarovna¹, Nishonboyeva Shaxnoza Ma'murjon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika institut talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304447>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'lchamning asosiy xususiyatlari, Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni predmetlarning o'lchamni idrok qilishning o'ziga xosligi, Maktabgacha yoshdagi bolalarning ob'ektlarning kattaligi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish xususiyatlari (hissiy asosda) masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o'rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kattalik, kichik, nisbiylik, baland, uzun, yo'g'on, predmetlarni taqqoslash, umumiy tasavvur.

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики размера, специфика восприятия размеров предметов детьми младшего и дошкольного возраста, научно-теоретическая значимость вопроса особенностей развития воображения дошкольников о размерах объекта (на эмоциональной основе), выделен уровень его изученности и значимость в настоящее время.

Ключевые слова: Размер, маленький, относительность, высокий, длинный, толстый, сравнение предметов, общая идея.

Annotation. In this article, the main characteristics of size, the specificity of the perception of the size of objects by children of primary and preschool age, the scientific theoretical significance of the issue of the characteristics of the development of imagination of preschool children about the size of objects (on an emotional basis), the level of its study and its importance at the present time is highlighted.

Key words: Size, small, relativity, high, long, thick, comparison of objects, general idea.

Matematik tasavvurlarni tarkib toptirishda bolalarni predmetlarning kattaliklari bilan tanishtiruvchi masalalar ma'lum o'rinni egallaydi.

Har qanday predmetga to'g'ri va to'la xarakteristika berishda predmet kattaligining ahamiyati uning boshqa asosiy xususiyatlarining ahamiyatidan kam emas. Taqqoslash asosidagina predmetning kattaligini ta'riflash mumkin.

”Kattalik” tushunchasining ma'nosini ochib berar ekan. Matematika metodisti D.Galanini bunday ko'rsatadi: «predmetlar va harakatlarning shunday xususiyatiga aytiladiki, bu xususiyat bo'yicha predmetlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz, bu xususiyat har xil predmetlarda har xil miqdorda bo'lishi mumkin». Predmetlarni taqqoslashning ma'lum mezonlariga ko'ra predmetlarning kattaliklari tengligi yoki tengsizligi munosabati o'rnatiladi.

Ammo har doim ham bevosita taqqoslashga duchor qilinavermaydi. Biz ko'pincha berilgan predmetni tanish predmetlarning kattaliklari haqidagi o'zimizda hosil bo'lgan umumiy tasavvurlarda (fikrda) taqqoslaymiz. Bu o'rinda idrok qilinayotgan predmetning kattaligi umumlashtirilgan obraz bilan taqqoslanadi, bu borada predmetlarni amalda farqlash tajribasi tugallangandek bo'ladi.

Kattalik, shuningdek, o'zgaruvchanligi bilan ham xarakterlanadi. V.V.Davidov bunday yozadi: «O'lchamlar — bu ob'ektning shunday holatiki, ma'lum chegaralargacha o'zgara borib,

aqalli berilgan alohida ob'ektni o'zgartirsa ham, ammo uning tur, boshlang'ich sifatini o'zgartirmaydi. Berilgan stol uzunliginig o'zgarishi, uning kattaliginigina o'zgartiradi ammo uning mazmuni va sifatini o'zgartirmaydi, stol stolligicha qolaveradi.

Kattalikning uchinchi xossasi — nisbiyligidir. Haqiqatdan ham, bir predmetning o'zi kattaligi bo'yicha qanday predmet bilai taqqoslanayottaniga qarab katta yoki kichik deb aniqlanishi mumkin. SHuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, kattalik predmetning shunday xosasiki, uni predmetdan ajratib alohida tasavur qilib bo'lmaydi, kattalikni predmetdan ajratib bo'lmaydi.

Predmetning kattaligini idrok qilib, biz predmet borasida butun tasavvur (orientir) olamiz (va shundagina uni "katta, kichik" so'zlari bilan aniqlaymiz) yoki alohida uzunliklarning (o'z kengligi, balanddigi) nisbati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bunday sub'ekt uchun har bir konkret holda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan uchun ko'p holda kattalikni aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu holda kattalikning «baland», «uzun», «yo'g'on», va h.k. kabi aniq ta'riflaridan foydalanadilar («bolaga past stul kerak», «mashinalar keng yo'ldan bormoqda», «Baland archa sotib olishdi» va h.k.) .

Bir qator predmetlar borki, ular uchun «katta — kichik» atamalarini ishlatib bo'lmaydi. Masalan: lenta uzun, qisqa, keng yoki ingichka (tor bo'lishi mumkin: sakragich esa uzun yoki qisqa bo'lishi mumkin va h.k. SHu bilan birga kuzatishlar va maxsus tekshirishlar ko'rsatmokdaki, maktabgacha yoshdagi bolalar predmetlarning kattaliklarini aniqlashda «katta-kichik», «ortiq-kam» so'zlaridan foydalanishni afzal ko'radilar. Buning sababi, birinchidan, bolalarni predmetlarni alohida uzunliklarini (uzunligi, kengligi, balandligi, differentsiallashtira olmasliklari, ular orasida o'lchamlik munosabatlarini o'rnata olmasliklari va ularning har birini., so'zlar bilan aniqlay olmasliklari, ikkinchidan, o'zlari ko'pincha kattalikning aniq ta'rifi o'rniga juda umumiy bo'lgan katta-kichiklik terminlarini ishlatadilar.

Katta-kichiklik narsalarning fazovoy belgilaridan eng umumiyasi. Ularning bir-biridan farqlanuvchi belgisidir. Har bir hajmli narsa haqida gapirganimizda, biz katta yoki kichik narsa to'g'risida so'zlaydi. Bundan tashqari, narsaning uchta o'lchami — bo'yi, uzunligi, eni (qalinligi, balandligi) bo'ladi. Ana shu o'lchamlarni bilgan holdagina narsani uzun yoki qisqa, keng yoki tor, baland yoki past deyish mumkin.

Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, buyumlarning hajmi (balandligi, rangi, pastligi, eni) o'zgartirani bilan stol yoki stulniig nomi o'zgarmaydi. Stol stolligicha, stul stulligicha qoladi. Agar biz sonlarni oladigan bo'lsak 6 soni 5 sonidan katta, faqat 5 dan emas balki 4,3,2,1 dan ham katta. 3 soni esa faqat 4 sonidan kichik emas balki, undan yuqori sonlarning hammasidan kichik.

Bolalrni narsalarning katta — kichikligi bilan tanishtirish ularni maktabga tayyorlashda juda zarur bo'lib, bolalarning aqliy, matematik jihatdan o'sishida, xususan matematik qobiliyatlarining o'sishida, xususan matematik qobiliyatlarining o'sishida muhim ahamiyatga ega. Dastlabki yozuv, matematika, rasm, mehnat darslaridayoq bolalardan narsalarning katta — kichikligini farqlash, ularni taqqoslash va og'zaki aytib berishni talab qiladi. Boshlang'ich maktabda o'lchov 6irliklarini o'rganish narsalarning kichiklik belgilarini ajrata olish bilan bog'liqdir. Katta — kichiklik haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish geografiya, tabiiyog, geometriya, chizmachilikni o'rganishda katta ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich maktabga politexnik ta'lim elementlarining kiritilib borilishi munosabati bilan narsalarning katta — kichikligi haqidagi bilimlar alohida ahamiyat kasb etadi. SHuning uchun maktabgacha yoshdayoq bolalarda katta — kichiklik haqida tasavvurni tarkib toptirish zarurdir.

Katta — kichiklik haqidagi bilimlar narsalarni bevosita idrok qilish protsessida aniqlanadi. Narsalarning katta — kichikligini idrok qilish murakkab protsess bo'lib, u ko'rish,

sezish va harakat analizatorlarining faoliyati asosida amalga oshiriladi. Katta kichiklikni idrok qilish u haqidagi soʻzni ham oʻz ichiga oladi. Yaʼni narsalarning katta — kichikligi ikki tomonlama: narsalarining idrok qilayotgan haqiqiy katta — kichikligi va soʻz bilan aytiladigan katga- kichiklikni aytish orqali baholanadi.

Katta — kichikligi turlicha boʻlgan narsalarni bolalar ilk yoshligidanoq ajratib olishi mumkin. Bu yoshidagi bolalar «katta» va «kichik» degan tushunchalarni oʻzlashtirib oladilar, lekin katta kichiklikning boshqa belgilarini hali ajrata olmaydilar. «Katta» yoki «kichik» degan umumiy nom ostida narsalarning eni, uzunligi, balandligi, qalinligiga tegishli boʻlgan barcha narsa tushiniladi.

Uch yoshli bolalar oʻqitish taʼsirida narsalarning katta — kichikligi (boʻyi, eni va boshqalar)ni, agar narsaning shu belgisi aniq koʻrinib turgan boʻlsa, osongina aniqlaydilar. Ular bir xil narsalar ichidan ularning eng katta yoki eng kichigini xatosiz topadilar. Ammo bir necha narsani ularning katta — kichikligiga qarab tartib bilan joylashtirishga, bir necha narsa ichidan bir xil kattalikdagilarni topishga ancha qiynaladilar. Uch yoshli bolalarning koʻpchiligi turli katta — kichiklikdagi narsalardan birinchi safar eng kattasidan boshlab tartib bilan terib piramida tuza olmaydilar.

Toʻrt yoshli bolalar bir necha narsaning katta — kichikligini taqqoslash asosida «eng katta» (eng uzun) «kichikrok» (ingichkaroq), «juda kichik (eng qisqa) kabi yangi nomlarini biladilar. SHu bilan birga narsalarning kattaligini baholashning nisbiyligi tushinila boshlaydi: birgina narsa boshqa narsalarga nisbatan baʼzan katta, baʼzan esa kichik deb aytilishini bola anglaydi. Bu vaqtda shu yoshdagi bolalarda maʼlum bir narsaga uning oʻlchamini anglatuvchi soʻzni qoʻshib aytish kuzatiladi.

Masalan, bir sharoitda bola bir necha karobka ichidan bittasini eng uzun deb olsa, boshqa sharoitda ham, karobka bu gal boshqalariga qaraganda baland boʻlsada, uni «uzun» deb atayveradi.

Xuddi shu narsa ancha kattaroq bolalarda ham kuzatiladi. 5-6 yoshli bolalar katta - kichiklik haqidagi tushuncha (tassavvur) ancha keng. U faqat koʻrinib turgan narsalarni emas, balki koʻrinmaydigan narsalarni ham taqqoslay oladilar: «bizning uyimiz bogʻchamizdan katta, u qavatli».

Biroq bu yoshdagi bolalarda ham oʻziga xos xususiyat bor. Masalan bolalar buyi baland odam degan gapni tez tushunadilar va nutqlarida ishlatadilar, lekin «Boʻyi baland koʻgʻirchoq» yoki «boʻyi past ayiq» degan tushunchalarni ishlatmaydilar, bu yerda ular faqat «katta» va «kichik» soʻzini ishlatadilar. Bolalar «chuqur», «yuza» tushunchalarini qiyinchilik bilan oʻzlashtiradilar.

Shunday qilib, narsalar turli oʻlchamlarini ajratishda bolalar qiynaladilar. Bolalar sonlarni taqqoslash mobaynida katta-kichik haqidagi tushunchalarni oson oʻzlashtiradilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar aniq narsalarni taqqoslab, ularning oʻlchamlarini ajratishlari mumkin, lekin bu har bir narsaning oʻlchamni alohida holda ajrata olmaydilar. M: bolalar narsaning yuqori tekisligini koʻpincha undan balandligi deb biladilar, uzunligi oʻrniga esa odatda narsa balandligini yoki uning enini koʻrsatadilar.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar hatto aniq doimiy fazoviy holatni egallab turadigan narsalarda, masalan, yozuv stolning oʻlchami (uzunligi, eni, balandligi) ni aniq ajrata olmaydilar. Bola koʻpincha bu uchta oʻlcham oʻrniga narsaning uchta tomonini koʻrsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning narsalarning katta-kichikligi haqidagi tushunchani oʻzlashtirib olishlari imkoniyatlari va oʻziga xos xususiyatlarini ilmiy tekshirishlar natijasida

ochib berish bolalar bog'chasidagi har bir yosh gruppasi uchun dasturda berilgan bo'lim bo'yicha kerak bo'lgan zarur bilim va malakapar hajmini aniqlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
3. D.R. Babaeva. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" T.: "Barkamol avlod fayz" 2018 y. Darslik.
4. Takomillashtirilgan "Ik qadam" davlat o'quv dasturi, T- 2022 y.
5. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. "Ўзбекистон"
6. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
7. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
8. AZ Bahodirovna МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLANING IJTIMOIIY VA SHAXSIY TALIMI Tafakkur manzili 4, 52-58
9. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
10. NG Malikovna, A Irodaxon, A Muqaddamxon MTTDA MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
11. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA QO'RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
12. Г Назирова, И Саминова МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186
13. Г Назирова, Н Хакимова ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
14. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
15. NG Malikovna, S Zilolaxon МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...

16. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
17. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Импофакт%20op93-100.pdf>
18. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
19. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
20. Sh.Karimova BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA AKMEOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 5 Issue 6 / December
21. Sh.Karimova PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 12, Issue 12 December (2024)
22. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022
23. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022